

DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK TA’LIM OLISHGA BO‘LGAN KONSTITUTSIYAVIY HUQUQLARNING KAFOLATI SIFATIDA

Jabbarov A.R.

Tashkent International University katta ўqituvchisi

Аннотация: Мақолада фуқароларнинг таълим олиш ҳуқуқини амалга оширишда давлат-хусусий шериклик институтининг аҳамияти ва қўлланилиши таҳлил қилинган. Муаллиф таълим соҳасидаги давлат ва хусусий сектор ўртасидаги ҳамкорлик орқали конституцион ҳуқуқларни амалга ошириш имкониятларини, шунингдек, мазкур жараёндаги ҳуқуқий, институционал ва амалий муаммоларни ёритиб беради. Мақолада илмий таҳлиллар, халқаро тажриба ва миллий қонунчилик асосида тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: таълим ҳуқуқи, давлат-хусусий шериклик, конституцион ҳуқуқлар, ижтимоий кафолат, таълим сиёсати, ҳуқуқий механизмлар.

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО КАК ГАРАНТИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ

Аннотация: В статье анализируется значение и применение института государственно-частного партнёрства в обеспечении реализации права граждан на образование. Автор рассматривает возможности реализации конституционных прав через сотрудничество государства и частного сектора в сфере образования, а также освещает правовые, институциональные и практические проблемы данного процесса. На основе научного анализа, международного опыта и национального законодательства выработаны соответствующие рекомендации.

Ключевые слова: право на образование, государственно-частное партнёрство, конституционные права, социальные гарантии, образовательная политика, правовые механизмы.

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A GUARANTEE OF THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO EDUCATION

Abstract: The article analyzes the significance and application of the public-private partnership (PPP) institution in ensuring the realization of citizens' right to education. The author examines the possibilities of implementing constitutional rights through cooperation between the state and the private sector in the field of education, as well as highlights the legal, institutional, and practical challenges of this process.

Based on scientific analysis, international experience, and national legislation, the article provides relevant recommendations.

Key words: right to education, public-private partnership, constitutional rights, social guarantees, education policy, legal mechanisms.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 50-moddasida ta’lim sohasida fuqarolarning huquqiy kafolatlari aniq belgilangan. Unga muvofiq, har bir shaxs ta’lim olish huquqiga ega bo‘lib, davlat ushbu huquqni amalga oshirish uchun uzluksiz ta’lim tizimini, uning turli shakl va yo‘nalishlarini, shu jumladan davlat va nodavlat ta’lim tashkilotlarini rivojlantirishni ta’minlaydi [13].

Davlat maktabgacha ta’lim va tarbiya tizimini rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratadi, umumiy o‘rta ta’lim va boshlang‘ich professional ta’limni bepul olishni kafolatlaydi, hamda umumiy o‘rta ta’limning majburiylikni belgilaydi. Shu bilan birga, maktabgacha ta’lim va umumiy o‘rta ta’lim davlat nazoratida bo‘ladi, bu esa ta’lim sifati va fuqarolarning ta’lim olish huquqi davlat tomonidan himoya qilinishiga kafolat beradi.

Mazkur konstitutsiyaviy norma ta’lim sohasida davlatning asosiy majburiyatlarini belgilab berib, davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish uchun huquqiy va institusional asos yaratadi. Chunki davlat ta’lim sohasini mustaqil moliyalashtirish va boshqarish imkoniyatlarining cheklanganligini hisobga olgan holda, xususiy sektor bilan sheriklikni ta’lim huquqini amalga oshirishning zamonaviy vositasi sifatida qo‘llaydi. Zamonaviy globallashuv va texnologik rivojlanish sharoitida davlatning yagona o‘zi ta’lim tizimiga bo‘lgan ulkan moliyaviy, texnik va tashkiliy talablarni to‘liq qondirishi qiyinlashmoqda. Yangi maktablar, innovatsion o‘quv markazlari va yuqori texnologik laboratoriyalar qurish, shuningdek, o‘quv jarayonlariga eng so‘nggi xalqaro standartlarni joriy etish katta miqdordagi investitsiyalarni va samarali menejmentni talab qiladi.

Ana shunday sharoitda **davlat-xususiy sheriklik (davlat-xususiy sheriklik)** ta’lim sohasidagi konstitutsiyaviy kafolatlarni amalga oshirishning eng maqbul va zaruriy yo‘li sifatida maydonga chiqmoqda. davlat-xususiy sheriklik davlat va xususiy sektorning eng yaxshi jihatlarini birlashtirib, ta’lim xizmatlarining sifatini oshirish, infratuzilmani kengaytirish va davlat byudjetiga tushadigan yuklamani kamaytirish imkonini beradi.

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi — fuqarolarning ta’lim olish huquqini amalga oshirishda **davlat-xususiy sheriklik** mexanizmidan foydalanishning **obyektiv zaruriyatini** asoslashdan iborat.

Umuman olganda, davlat-xususiy sheriklik ta’lim sohasida bir qator sabablar, jumladan, davlatning moliyaviy va tashkiliy imkoniyatlari cheklanganligi sababli,

ta'lim xizmatlarini kengaytirish va sifatini oshirish uchun muhim vosita sifatida ko'rib chiqiladi.

- Resurslar bo'shlig'i va infratuzilma kamchiliklarini bartaraf etish: Ko'pgina davlat ta'lim tizimlari resurs cheklovlari va samaradorlikning yetishmasligi bilan duch keladi, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda [1]. Davlat-xususiy sheriklik ta'limga yo'naltirilgan moliyaviy resurslar darajasini oshirishga yordam beradi, pul uchun yaxshiroq qiymatni ta'minlaydi va maktab infratuzilmasiga bo'lgan talab va mavjudlik o'rtasidagi ulkan bo'shliqni hal qiladi [11]. Bunga maktab qurilishi va modernizatsiyasiga xususiy sektor investitsiyalari orqali davlat mablag'larini to'ldirish kiradi [1].

- Ta'limga kirishni kengaytirish: davlat-xususiy sheriklik davlat maktablarining cheklangan imkoniyatlarini to'ldirish va shu bilan aholining ko'proq qismi uchun ta'limga kirishni kengaytirish uchun qabul qilinadi [11]. Xususiy tashkilotlarni jalb qilish orqali hukumatlar, masalan, mavjud xususiy maktablardan foydalangan holda ta'limga kirishni tezda kengaytirishi mumkin [6].

- Xususiy sektor tajribasi va innovatsiyalaridan foydalanish: Hukumatlar xususiy sektor bilimlari, ko'nikmalari va innovatsiyalaridan foydalanish uchun davlat-xususiy sheriklik bilan shug'ullanadi [11]. Xususiy sektor bilimlar mobilizatsiyasini rivojlantirish va innovatsiyalarni rag'batlantirishda, bu esa ta'lim berish sifatini yaxshilashi mumkin, o'ziga xos tarzda ustun deb hisoblanadi [11].

- Samaradorlik va tejamkorlikni oshirish: davlat-xususiy sheriklik orqali ta'lim sohasida raqobat bosimini joriy etish innovatsiyalar va samaradorlikni oshirishga olib kelishi mumkin [11]. Xususiy sektor ko'pincha ixtisoslashuv va xususiy xodimlarning hisobdorligini oshirish hisobiga ayrim sohalarda yuqori samaradorlikni namoyish etadi

- Hukumatlarga asosiy vazifalarga e'tibor qaratish imkoniyatini berish: davlat-xususiy sheriklik hukumatlarga rejalashtirish, siyosatni ishlab chiqish, sifatni ta'minlash va o'quv dasturlarini ishlab chiqish kabi o'zlari ustun bo'lgan vazifalarga e'tibor qaratish imkonini beradi [11].

- Innovatsiyalar va sezgirlikni rag'batlantirish: Jarayonlarga emas, balki natijalarga e'tibor qaratish orqali davlat-xususiy sheriklik xizmat ko'rsatishda katta innovatsiyalarni rag'batlantirishi va tajriba o'tkazishni osonlashtirishi mumkin [11].

- Hisobdorlik va shaffoflikni oshirish: davlat-xususiy sheriklik shartnomalar orqali xarajatlarni yanada shaffofroq qilishga olib kelishi mumkin [11]. Ular ota-onalarning tanlash erkinligi va maktablar o'rtasidagi raqobatni rag'batlantirish orqali maktablar va o'quvchilarning o'quv natijalari uchun hisobdorlikni oshirishi mumkin [6].

- Operatsion cheklovlarni chetlab o'tish: Hukumatlar operatsion cheklovlarni, ayniqsa inson resurslarini boshqarish bilan bog'liq bo'lgan cheklovlarni, masalan,

moslashuvchan bo‘lmagan ish haqi miqyosini yoki davlat xizmati cheklolarini yengish uchun davlat-xususiy sheriklikdan foydalanishi mumkin [11].

• Tizimli muammolarni hal qilish: Umuman olganda, davlat-xususiy sheriklik ta’limdagi tizimli muammolarni hal qilish uchun o‘zgaruvchan yondashuv sifatida qaraladi, ayniqsa davlat ta’lim tizimlari sezilarli cheklolarga duch keladigan rivojlanayotgan mamlakatlarda [1]. Ular davlatga bo‘lgan o‘sib borayotgan talablar va cheklangan resurs muhitini hal qiladi, bu esa xususiy sektordan ta’limni moliyalashtirish va/yoki ta’minlash mas’uliyatini bo‘lishishni talab qiladi [7].

Har bir jamiyat taraqqiyotining muhim ustuni o‘sha jamiyatda ta’limga bo‘lgan munosabatlar darajasida ko‘rinadi. Shuning uchun har qanday boshqaruv shaklidagi davlatlar ta’limni rivojlantirishni o‘zining ustuvor vazifasi sifatida belgilaydi.

Biroq zamonaviy sharoitda ta’lim sohasidagi ehtiyojlar davlat imkoniyatlaridan ancha ortiq bo‘lib bormoqda. Yangi maktablar qurish, ta’lim sifatini oshirish, ilmiy salohiyatni mustahkamlash va innovatsion ta’lim infratuzilmasini yaratish kabi vazifalarni amalga oshirishda davlatning moliyaviy va tashkiliy resurslari cheklangan. Shu sababli, ta’lim sohasida davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi hamkorlik — davlat-xususiy sheriklik mexanizmini rivojlantirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Ta’lim olish huquqi fuqarolarning ijtimoiy-madaniy huquqlar tizimida muhim o‘rin tutadi. Bu huquq faqat ta’lim muassasasiga kirish imkoniyati bilan chegaralanmaydi, balki ta’limning sifatli, barqaror va hamma uchun teng imkoniyatli bo‘lishi bilan belgilanadi. Davlatning mazkur sohadagi vazifasi — fuqarolar uchun zarur huquqiy, iqtisodiy va tashkiliy sharoitlarni yaratishdan iborat.

Konstitusion huquq sifatida ta’lim olish erkinligi davlat zimmasiga ikki turdagi majburiyatni yuklaydi:

Negativ majburiyat — ta’lim olish huquqiga noqonuniy aralashmaslik;

Pozitiv majburiyat — ta’lim tizimini tashkil etish va uning moddiy bazasini ta’minlash.

Aynan shu yerda davlat-xususiy sheriklikning roli namoyon bo‘ladi: davlat ta’lim sohasidagi majburiyatlarni to‘liq o‘z zimmasiga ololmagan sharoitda, xususiy sektor imkoniyatlaridan foydalanish orqali bu huquqning amalga oshirishini ta’minlaydi.

O‘zbekiston Respublikasida davlat-xususiy sheriklikning huquqiy asosi 2019 yil 10 mayda qabul qilingan “Davlat-xususiy sheriklik to‘g‘risida”gi Qonunda belgilab berilgan. Unga ko‘ra, davlat-xususiy sheriklik — bu, davlat organi bilan xususiy sherik o‘rtasida ijtimoiy ahamiyatga ega loyihalarni amalga oshirish bo‘yicha tuziladigan shartnomaviy munosabatdir [14].

Davlat-xususiy sheriklikning qonuniy asosi mavjud bo‘lsa-da, uning ta’lim sohasidagi qo‘llanilishi hanuz yetarli darajada tizimli emas. Hozirgi kunga qadar dunyo miqyosida allaqachon davlat-xususiy sheriklikning ijobiy tomonlari isbotlangan

bo‘lsa-da, ular umummilliy miqyosdagi strategiyaga aylanmaganligi buning yorqin dalili.

Davlat-xususiy sheriklik (davlat-xususiy sheriklik) — bu davlat va xususiy sektorning uzoq muddatli hamkorlik munosabatlariga asoslangan institusional mexanizm bo‘lib, ijtimoiy ahamiyatga ega xizmatlar yoki infratuzilma loyihalarini amalga oshirishga qaratilgan. Shu bilan birga, davlat-xususiy sheriklikning afzalliklari bilan bir qatorda uning amaliy qo‘llanilishida bir qator **tizimli muammolar** mavjud bo‘lib, ular davlat boshqaruvi, moliyaviy barqarorlik, jamoatchilik ishonchi va loyihalar samaradorligiga ta’sir ko‘rsatadi.

1. Shartnomaviy va boshqaruv murakkabliklari

Ko‘plab davlat-xususiy sheriklik loyihalarda asosiy muammo **risklarning noto‘g‘ri taqsimlanishi** hisoblanadi: agar davlat xususiy sherikka ortiqcha xavf yuklasa, u yuqori foyda talab qiladi; aks holda, davlatning xatarni to‘liq o‘z zimmasiga olishi samaradorlikni kamaytiradi [4].

2. Moliyaviy va iqtisodiy xatarlar

Davlat-xususiy sheriklik loyihalarida moliyaviy barqarorlikni ta’minlash davlat uchun katta muammodir, chunki **uzoq muddatli moliyalashtirish, kafolatlar va valyuta risklari** katta rol o‘ynaydi [12].

3. Operatsion va xizmat ko‘rsatish muammolari

Davlat-xususiy sheriklik loyihalarida **xizmat sifati va standartlarini** ta’minlash muhim vazifadir. Aks holda, xususiy sherikning foyda motivi davlat xizmatlarining ijtimoiy vazifasi bilan to‘qnash keladi. Xususiy sektorning rentabellikka yo‘nalgan faoliyati ayrim hollarda xizmat sifatining pasayishiga yoki kam ta’minlangan aholi uchun xizmatlarga kirish imkoniyatining cheklanishiga olib kelishi mumkin [8].

4. Shaffoflik va javobgarlik muammolari

UNECening 2023 yildagi “PPP Standard for SDGs” hujjatida ta’kidlanishicha, ko‘plab davlat-xususiy sherikliklarda **shaffoflik va hisobdorlik yetishmasligi** jamoatchilik ishonchiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi [10]. Xususiy sheriklar bilan bog‘liq tijorat maxfiyligi davlat nazoratini cheklab, qaror qabul qilish jarayonlarini yopiq holga keltirishi mumkin.

5. Jamoatchilik ishonchi va ijtimoiy tenglik masalalari

Jamoatchilikni qaror qabul qilish jarayoniga jalb qilish, monitoring mexanizmlarini kuchaytirish va davlat nazoratini saqlab qolish davlat-xususiy sheriklikning barqaror samaradorligini ta’minlaydi [10].

Davlat-xususiy sheriklikning samaradorligini ta’minlash uchun uni faqat iqtisodiy instrument emas, balki **ijtimoiy mas’uliyatli, shaffof va hisobdor boshqaruv mexanizmi** sifatida shakllantirish zarur.

Ta’lim va boshqa ijtimoiy sohalarda davlat-xususiy sheriklik muvaffaqiyati — davlatning nazorati, xususiy sherikning mas’uliyati va jamoatchilikning ishonchi o‘rtasidagi muvozanatni to‘g‘ri saqlashga bog‘liq.

Davlat-xususiy sheriklik muammolarini bartaraf etish bo‘yicha taklif va tavsiyalar

Shartnomaviy va boshqaruv murakkabliklarini kamaytirish uchun davlat-xususiy sheriklik shartnomalarini tayyorlashda standartlashtirilgan huquqiy modellar va tipik shartnoma shakllarini joriy etish;

loyiha muzokaralarini olib boruvchi davlat idoralari xalqaro tajribaga asoslangan malaka oshirish dasturlariga jalb etish;

risklarni aniq baholash va ularni “who can best manage the risk” tamoyili asosida taqsimlash.

Moliyaviy va iqtisodiy barqarorlikni ta’minlash uchun davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirishda mustahkam fiskal nazorat va kafolatlarni hisobga olish mexanizmlarini joriy etish;

loyihalarni ilgari surishdan oldin “value for money” tahlilini majburiy ravishda o‘tkazish;

milliy valyutadagi moliyalashtirish manbalarini kengaytirish va valyuta risklarini xedjlash vositalarini joriy etish.

Xizmat ko‘rsatish va operatsion samaradorlikni oshirish uchun davlat-xususiy sheriklik shartnomalarida sifat ko‘rsatkichlari (KPIs) va javobgarlik mezonlarini aniq belgilash;

xususiy sheriklar faoliyatini davlat va jamoatchilik ishtirokidagi mustaqil monitoring tizimi orqali baholash;

ijtimoiy ahamiyatga ega xizmatlarda foydadan ko‘ra sifat va qamrov ustuvorligini ta’minlash.

Shaffoflik va javobgarlikni kuchaytirish uchun barcha davlat-xususiy sheriklik shartnomalarini va moliyaviy natijalarini omma uchun ochiq ma’lumotlar bazasi (PPP Transparency Portal) orqali e’lon qilish;

“birlashgan hisobdorlik” tamoyilini joriy etish — ya’ni davlat va xususiy sherikning mas’uliyatini teng darajada aniqlash;

davlat auditi va parlament nazoratini kuchaytirish orqali hisobdorlik mexanizmlarini institusionallashtirish.

Jamoatchilik ishonchi va ijtimoiy tenglikni ta’minlash uchun har bir loyiha avvalida jamoatchilik fikrini inobatga olish bo‘yicha konsultatsiyalar o‘tkazish;

davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirishda inklyuzivlik va tenglik indikatorlarini majburiy talab sifatida kiritish;

foйда ko‘rish bilan bir qatorda ijtimoiy samaradorlikni baholash tizimini joriy etish.

Xulosa:

Fuqarolarning ta’lim olishdagi konstitutsiyaviy huquqlarini ta’minlashda davlat-xususiy sheriklik dan foydalanish zaruriyati, asosan, davlatning mavjud resurslar bilan ta’limga bo‘lgan talabni to‘liq qondira olmasligidan kelib chiqadi. Xalqaro va milliy hujjatlar ta’lim olish huquqini ta’minlashda davlat-xususiy sheriklik ning rolini tan oladi. Ammo, davlat-xususiy sheriklik ning huquqiy asoslarini mustahkamlash, hisobdorlikni oshirish, tenglikni ta’minlash va huquqiy meyoriy mexanizmlarni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Aks holda, davlat-xususiy sheriklik konstitutsiyaviy huquqlarni ta’minlash o‘rniga, tengsizliklarni yanada chuqurlashtirishi mumkin.

Davlat-xususiy sherikliklarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun nafaqat moliyaviy va texnologik resurslar, balki samarali boshqaruv, huquqiy aniqlik, javobgarlik va shaffoflik mexanizmlari zarur. Xalqaro tajriba shundan dalolat beradiki, faqat ijtimoiy mas’uliyat va davlat nazoratini saqlagan holda davlat-xususiy sheriklik loyihalari haqiqiy “pul uchun qiymat”ni ta’minlay oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1 Ahmad, F. A., Alam, A. Role of Public-Private Partnerships in Transforming Education. — International Journal for Innovative Research in Multidisciplinary Field, Vol. 11, Issue 02, February 2025. — Pp. 186-...
- 2 Aslam M., Malik R., Riffat R.— Public-Private Partnerships in Education: Evidence from Pakistan. — Institute of Development and Economic Alternatives (IDEAS),
- 3 IMF. Public-Private Partnerships, Government Guarantees, and Fiscal Risk. — Washington, DC: International Monetary Fund, 2018. — 56 p.
- 4 McKinsey & Company. A Smarter Way to Think about Public-Private Partnerships. — 2021.
- 5 OECD. Public-Private Partnerships: In Pursuit of Risk Sharing and Value for Money. — Paris: OECD Publishing, 2012. — 186 p.
- 6 Patrinos, H. A., Barrera-Osorio, F., Guáqueta, J. The Role and Impact of Public-Private Partnerships in Education. — Washington, DC: The World Bank, 2009. — 146 p.
- 7 Patrinos H. A., Sosale S. Mobilizing the Private Sector for Public Education: A View from the Trenches. — Washington, DC: The World Bank, 2007. — 110 p.
- 8 PSI. Why Public-Private Partnerships Don’t Work. — Global Policy Forum, 2012. — 68 p.

- 9 Robertson, S. L., Mundy, K., Verger, A., Menashy, F. (ред.). Public Private Partnerships in Education: New Actors and Modes of Governance in a Globalizing World. — Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2012. — 320
- 10 UNECE. Standard on Public-Private Partnerships / Concession Legal Framework in Support of the Sustainable Development Goals and Its Accompanying Guide. — Geneva: United Nations Publications, 2023. — 108 p.
- 11 Verger, A., Moschetti, M. Public-Private Partnerships as an Education Policy Approach: Multiple Meanings, Risks and Challenges. — Paris: Open Society Foundations, 2016. — 36
- 12 World Bank. Key Issues in Public-Private Partnerships for the Poor. — Washington, DC: World Bank, 2008. — 32 p.
- 13 Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. — Тошкент: Ўзбекистон, 2023. — 68 б.
- 14 Ўзбекистон Республикасининг “Давлат-хусусий шериклик тўғ‘рисида”ги Қонуни. — 2019 йил 10 май. — Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2019 й., № 5, 15–23-бетлар.